

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Болтаева Озода

**ТАРИХ МУЗЕЙЛАРИДА КЎЧМА ДАРСЛАР ЎТКАЗИШНИНГ САМАРАЛИ
ЙЎЛЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023-MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL